

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 11 – NOVIEMBRE 1997

Estudios sobre la ejecución hipotecaria (I)

La acusación penal en Inglaterra

Discurso de apertura de los Tribunales

Venta a plazos y proceso judicial

Esta nueva doctrina legal ha chocado con algunos escollos jurídicos. En primer lugar, cómo justificar el carácter subsanable de un defecto procesal que produce la nulidad radical o absoluta del proceso. Siendo un defecto que afecta directamente al derecho de defensa, por producir indefensión —en los términos del artículo 238 de la Ley orgánica del Poder Judicial—, ¿cómo subsanar la nulidad? Este primer escollo se ha salvado, simplemente, poniendo en cuestión lo que la teoría general del Derecho nos ha enseñado desde tiempos de la Pandectística como verdades absolutas, a saber, que los actos nulos son siempre insubsanables. En el ámbito procesal existen ejemplos prácticos que niegan esa equiparación «nulidad/insubsanabilidad»: recuérdese, por ejemplo, que la más frecuente fuente de nulidades procesales —la notificación defectuosa de la demanda— es subsanada si el destinatario de la notificación defectuosa se da por notificado. Nada empece, pues, a que, en virtud del principio de conservación de actuaciones, se pretenda evitar el desarrollo de procesos inútiles, siempre que ello sea posible y no redunde en males mayores para los derechos en juego en el proceso.

El segundo escollo se advierte con la simple contemplación de la variedad y disparidad de articulación legal de nuestros juicios ordinarios de declaración. Esa disparidad da lugar a que la subsanación sea claramente posible en el juicio de menor cuantía, en donde la comparecencia previa regulada en el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se observa como cauce idóneo para ella, mientras que en los otros tres juicios ordinarios no existe un momento procesal expresamente indicado para la subsanación. Cabría pensar que, dado que el Juez puede apreciar la falta de litisconsorcio necesario en cualquier estado del proceso, podría darse lugar al trámite de subsanación en el momento en que el Juez apreciase el defecto, pero esa solución podría conllevar males mayores, o al menos de igual cariz, que la simple absolución de la instancia. Por ejemplo, si se pretende subsanar después de practicada la prueba ¿sería necesario volver a proponer o a practicar prueba, nueva o no, en virtud de las alegaciones de la nueva contestación a la demanda (la del litisconsorte preterido)?

El ordenamiento no da respuesta a este último problema, pero lo que sí parece evidente es que, en el ámbito del juicio de menor cuantía, la falta de litisconsorcio necesario no debe determinar de inmediato la nulidad del proceso, sino que el Juez ha de buscar la subsanación del defecto, en los términos que plantea el fundamento jurídico segundo de la sentencia de la Audiencia de Orense (suspensión de proceso para las partes personadas y apertura de un nuevo plazo de comparecencia para el nuevo litigante), en evitación de que lo actuado devenga definitivamente inútil y estéril. Solución perfectamente acorde a los principios de economía procesal y conservación de actuaciones y que, si no en términos idénticos, sí muy similares recoge el artículo 318 del Borrador de Ley de Enjuiciamiento Civil elaborado este mismo año por el Ministerio de Justicia.

Lo que no queda claro en la sentencia comentada es si el papel del Juez en la integración del contradictorio ha de limitarse a dar plazo al actor para que presente nuevas copias de la demanda para notificar a todos los directamente interesados (en el caso, a la esposa del demandado) la demanda, o si la subsanación del defecto puede llevarla a efecto de oficio el Juez.

J. M.ª González García
Profesor Titular U.C.M.

§ 96. Rodríguez Nebreda. TSJ Castilla y León Sala de lo Social S 11 febrero 1997

1152

§ 96.—APODERAMIENTO APUD ACTA: INADMISIBILIDAD DE PODER OTORGADO ANTE SECRETARIO JUDICIAL DE OTRO ORGANO JUDICIAL

Iberia, Compañía Anónima de Seguros Generales c. Luis Rodríguez Nebreda.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid (Sala de lo Social).
Sentencia de 11 de febrero de 1997, recurso núm. 20090-1996.
Social; recurso de suplicación (reclamación de cantidad).
Magistrado Ponente: E. Míguez Alvarellos.
Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

En su día, un Juzgado de lo Social de Barcelona declaró improcedente el despido del Sr. Rodríguez Nebreda, optando la empresa por la no readmisión. El Sr. Rodríguez Nebreda inició entonces un proceso ante un Juzgado de lo Social de Valladolid para reclamar cantidades que consideraba que la empresa le adeudaba. Al acto del juicio oral compareció en nombre de la empresa un representante con un poder apud acta otorgado ante la Secretaría del Juzgado de Barcelona. El Juez no admitió dicha representación, por lo que el juicio se celebró en ausencia de la empresa demandada. La sentencia de instancia estimó la demanda. La empresa presentó recurso de suplicación en el que alegó, en síntesis, la validez del apoderamiento. La Sala se enfrenta a la cuestión del ámbito de validez del apoderamiento apud acta en el proceso laboral.

Fallo

Se desestima el recurso de suplicación y se imponen las costas a la empresa recurrente, condenándola a pagar cincuenta mil pesetas al letrado de la parte demandante en concepto de honorarios.

Fundamentos de Derecho

Unico: En el procedimiento de que dimana este recurso de suplicación, la empresa demandada no pudo asistir al acto de la vista, porque compareció el representante de la misma con un poder *apud acta* otorgado ante la Secretaría de un Juzgado de Barcelona, y tal representación no fue admitida por el Juez de instancia. Por ello la empresa recurrente formula un primer motivo de suplicación, amparado procesalmente en el art. 191 c) LPL, en el que alega que la sentencia de instancia viola por inaplicación el art. 18.1.º de la vigente LPL, insistiendo en la validez del poder *apud acta* que se había concedido ante la Secretaría del Decanato de los Juzgados de Barcelona, argumentándose en el motivo que en caso de discrepancia entre dos Leyes debe prevalecer la Ley Especial sobre la General y la posterior sobre la anterior. El tema de la validez de los apoderamientos otorgados ante el Secretario de los Juzgados, tiene en el proceso laboral una doble consideración, de una parte el art. 18.1.º LPL, aprobada por

RDLeg. 2/1995, de 7 de abril, en el que se dispone que «la representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el Secretario Judicial o por Escritura Pública», y el art. 281.3.º LOPJ en que se dispone que: «la representación en juicio podrá conferirse en todos los procedimientos mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que haya de conocer del asunto», como puede apreciarse, existe contradicción en la redacción de ambas normas, pues si según la Ley de Procedimiento Laboral el poder *apud acta* podría otorgarse ante cualquier secretario, la Ley Orgánica citada sólo autoriza a que se haga ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que haya de conocer del asunto; ante esta contradicción no cabe invocar la nota de especialidad o temporalidad, sino que debe acudir al principio de jerarquía normativa, y, según este principio, lo dispuesto en las Leyes Orgánicas debe prevalecer sobre lo dispuesto en las Leyes ordinarias, Decretos Legislativos, Reales Decretos, etc.; siendo ello así, cabe concluir, afirmando que el poder *apud acta* dado para la

empresa recurrente ante un Juzgado de Barcelona, para un proceso que se sigue en el Juzgado de lo Social de Valladolid, carece de valor y eficacia, y, por ello, ha sido correcta la postura del Juez de instancia que no admitió tal tipo de representación en el acto del juicio de este proceso. También se dice en el motivo que la sentencia recurrida infringe el art. 24.1.º CE, arts. 7.3 y 11.3.º LOPJ y art. 75.1.º LPL, infracciones que no se han producido, pues no se puede hablar de que se haya producido indefensión ante una parte del proceso que comparece de forma irregular, cuando debió hacerlo de la forma establecida en la Ley, y esa irregularidad es precisamente la que impide que se subsane el defecto alegado, pues es insubsanable la incomparecencia defectuosa, que tampoco podía subsanar el Magistrado de instancia celebrando el juicio otro día, pues la suspensión del juicio sólo puede hacerse a petición de ambas partes, según se dispone en el art. 83.1.º LPL. Por las razones expuestas, no se aprecian las denunciadas infracciones legales y el recurso se desestima.

COMENTARIO

La presente sentencia aborda la cuestión del ámbito de validez en el proceso laboral del poder otorgado *apud acta*. Según esta sentencia, hay una contradicción entre el artículo 281.3.º LOPJ y el artículo 18.1.º LPL. El primero dispone claramente que el apoderamiento *apud acta* debe hacerse ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que esté conociendo del asunto. El segundo, sin embargo, se limita a decir que la representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el Secretario

Judicial, sin precisar que deba ser el del órgano judicial que esté conociendo del proceso. Según la sentencia, la contradicción entre ambos preceptos no puede ser resuelta con arreglo al principio de especialidad ni con arreglo al principio de temporalidad, sino con arreglo al principio de jerarquía.

Tradicionalmente la legislación procesal laboral ha sido más flexible que la legislación procesal común en lo que respecta a los modos de otorgar la representación procesal. Así, ya el artículo 10 LPL de 1980 establecía claramente que la representación podía ser otorgada «mediante comparecencia ante el Secretario de cualquier Magistratura de Trabajo o, en su defecto, ante un Juzgado de Distrito o de Paz». Se dictó posteriormente el artículo 281.3.º LPOJ, que restringe con carácter general la posibilidad del apoderamiento *apud acta* al Secretario del Juzgado o Tribunal que esté conociendo del asunto. Las Leyes de Procedimiento Laboral de 1990 y 1995 no aclaran la cuestión, porque lacónicamente y sin la claridad anterior se limitan a decir que la representación podrá conferirse mediante poder otorgado «por comparecencia ante Secretario Judicial». En cualquier caso, se puede considerar opinión mayoritaria (*vid.*, por ejemplo, MONTERO AROCA, CABERO IGLESIAS, MARIN CORREA y SAMPEDRO CORRAL, *Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral*, Madrid, 1993, vol. I, págs. 155 y ss.; BARREIRO GONZALEZ, «Representación y defensa procesales», en BARREIRO GONZALEZ, CACHON VILLAR, CAVAS MARTINEZ, DESDENTADO BONETE y FERNANDEZ DOMINGUEZ, *Diccionario Procesal Social*, Madrid, 1996, págs. 720 y ss.) la de que la Ley procesal laboral sigue manteniendo la amplitud o flexibilidad a la hora de otorgar poder *apud acta*, y que, por tanto, dicho apoderamiento puede otorgarse tanto ante el Secretario del Juzgado de lo Social que esté conociendo del asunto, como ante el Juzgado de lo Social del domicilio de la parte o, caso de no haber Juzgado de lo Social en dicha localidad, ante el Juzgado de Primera Instancia o de Paz de dicha localidad. Dicha opinión mayoritaria considera que la amplitud en los modos de conferir la representación en el proceso laboral constituye una norma especial que no se ve afectada por la norma general contenida en el artículo 281.3.º LOPJ.

La presente sentencia, sin embargo, considera que existe una contradicción entre el artículo 281.3.º LOPJ y el artículo 18.1.º LPL. Pues bien, a mi juicio, caso de considerarse que dicha contradicción o antinomia existe, la solución debería ser la contraria de la que la sentencia da. El artículo 281.3.º LOPJ no es jerárquicamente superior al artículo 18.1.º LPL. Las relaciones entre ley orgánica y ley ordinaria no se rigen en nuestro ordenamiento por el principio de jerarquía, sino por el principio de competencia o, según un sector doctrinal, por el principio de especialidad procedimental: las materias que la ley orgánica y la ley ordinaria deben regular son distintas y, por tanto, no hay diferencia de rango entre ambas. Concretamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial no debería regular más materias que las previstas en el artículo 122.1 CE. Por tanto, cuando la Ley de Procedimiento Laboral o cualquier otra ley procesal regulan una materia regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de dos, o se trata de una materia orgánica o no se trata de una materia orgánica. En el primer caso, salvo que se considere que se trata de un supuesto de desarrollo de la ley orgánica por parte de la ley ordinaria que la jurisprudencia constitucional ha considerado admisible, el precepto legal ordinario es inconstitucional por violación del artículo 122.1 CE. En el segundo caso, la ley orgánica se ha extralimitado y, por tanto, no se puede impedir que el legislador ordinario posterior regule dicha materia. En el presente caso, la solución depende del significado que se dé a la expresión *funcionamiento* de los Tribunales, empleada por el artículo 122.1 CE. Pero resulta, a mi juicio, desmesuradamente extensiva una interpretación de dicha expresión que conduzca a entender que la postulación, la representación técnica y el apoderamiento son materia orgánica. Por ello, la regulación contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial no puede vedar al legislador procesal posterior regular dicha materia por ley ordinaria. En tal caso, si se considera que esa *lex specialis et posterior* es incompatible con la ley orgánica previa y general, ninguna duda cabe de que aquélla deroga tácitamente a ésta. El problema trasciende al caso planteado en esta sentencia, porque, como es sabido, entre las leyes orgánicas y procesales españolas se producen solapamientos. Dichos solapamientos se produjeron ya en las leyes aprobadas el siglo pasado y se siguen produciendo en las aprobadas recientemente, siendo notorios los que se dan en materia de requisitos de los actos procesales. El carácter general del problema que en esta sentencia se apunta le confiere mayor importancia y, a mi juicio, la solución no puede venir por considerar de rango superior a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino, antes al contrario, tras delimitar qué preceptos de los actualmente contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial deben estar realmente en ella, dar prioridad a la aplicación de los preceptos legales ordinarios posteriores incompatibles con ella en todos aquellos casos en que se trate de materias no orgánicas.

Sentado lo anterior, reitero que, siguiendo por lo demás la opinión mayoritaria, el artículo 18.1.º LPL es norma especial que prevalece sobre el artículo 281.3.º LOPJ. Cuestión distinta es que en el presente caso el problema realmente fuera que el poder hubiera sido otorgado para el anterior proceso. Pero en tal caso el problema no sería de *modo de otorgamiento*, sino de *contenido* del poder. Es decir, en el presente caso, aparte de la discusión en abstracto acerca de si se puede conferir o no un poder ante Secretario Judicial distinto, lo más probable, aunque la sentencia no lo dice, es que en concreto el poder *apud acta* otorgado en Barcelona fuera el del previo proceso entre las partes. De ser así, el problema se reducía a que dicho concreto poder no apoderaba al representante para actuar en un proceso distinto. Esa limitación de los apoderamientos *apud acta* es *de lege lata* incontrovertible, sin perjuicio de que *de lege ferenda* se pueda considerar injustificada. Es decir, si los apoderamientos para pleitos despliegan obviamente su eficacia en el ámbito procesal, no se aprecia razón alguna por la que los Secretarios Judiciales no puedan actuar como fedatarios públicos en el otorgamiento de poderes que puedan ser utilizados con carácter general en todo tipo de procesos.

Y, finalmente, merece alguna reflexión la cuestión atinente a la consecuencia jurídica que se debe anudar a la falta de representación o a la defectuosa representación. La sentencia comentada dice que «es insubsanable la incomparecencia defectuosa, que tampoco podía subsanar el Magistrado de instancia, celebrando el juicio otro día, pues la suspensión del juicio sólo puede hacerse a petición de ambas partes, según se dispone en el artículo 83.1.º de la Ley de Procedimiento Laboral». Frente a esto, hay que señalar que los defectos atinentes a la representación de las partes son los defectos subsanables por antonomasia. El problema surge en este caso porque la Ley procesal laboral no quiere que la celeridad propia del proceso laboral se vea entorpecida por la subsanación de defectos cuando ya se ha alcanzado la fase de juicio oral y por ello descarta la posibilidad de suspensión del juicio oral. Sin embargo, me resulta difícilmente aceptable un sistema que conduce a la falta de defensa de un justiciable como consecuencia de un defecto procesal que, aunque a él es imputable, es por naturaleza subsanable. Es verdad que mientras la solución de tener al demandado por no comparecido da primacía al principio de celeridad sobre el principio de subsanabilidad, la solución de suspender el juicio oral conduce exactamente a lo contrario, esto es, a dar primacía al principio de subsanabilidad sobre el principio de celeridad. Pero no me parece imposible encontrar una solución que en vez de dar primacía a un principio sobre otro, trate de conseguir la concordancia práctica de ambos, es decir, conciliar la intrínseca subsanabilidad de los defectos de representación con la exigencia de celeridad del proceso laboral. Dicha solución pasaría por la ratificación de lo realizado sin poder, es decir, tener por comparecida a la parte en la persona del representante cuyo poder no es admisible y celebrar, por tanto, el juicio oral permitiéndole actuar, sin perjuicio de que ulteriormente el representado ratificara lo actuado por el representante.

I. Díez-Picazo

§ 97.—INADMISIBILIDAD DE DEMANDA PRESENTADA POR MEDIO DE FAX

Agustín Mortes Lliset c. Laura Arraut Díaz.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social).

Sentencia de 17 de febrero de 1997, recurso núm. 6338-1996.

Social: recurso de suplicación (despido).

Magistrado Ponente: L. R. Martínez Garrido.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Sr. Mortes Lliset fue despedido el 16 de mayo de 1995 y presentó papeleta de conciliación en Correos el 2 de junio de 1995, que fue recibida en el Servicio de Conciliaciones el 6 de junio de 1995. El día 21 de junio de 1995 remitió por fax al Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida una demanda, de la que remitió también por correo un ejemplar que llegó al Juzgado el 13 de julio de 1995. En ambos casos se